

कोल्हापूर जिल्ह्यातील स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्यातील मानसिक आरोग्याचा अभ्यास

कु. संजना श्रीनिवास सोनटक्के

शोधार्थी, महावीर महाविद्यालय, कोल्हापूर जि. कोल्हापूर ४१६००६ महाराष्ट्र, भारत

Corresponding author E-mail: sanjanasantakke09@gmail.com

Received: 25 July, 2024 | Accepted: 09 September, 2024 | Published: 10 September, 2024

सारांश

कोल्हापूर जिल्ह्यातील स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणारे आणि तीन पेक्षा जास्त वेळा परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्यातील मानसिक आरोग्याचा तुलनात्मक अभ्यास करणे हा या संशोधनाचा हेतू होता. सदर हेतू साध्य करण्यासाठी कोल्हापूर आणि इचलकरंजी शहरातील रवींद्रनाथ टागोर वाचनालय आणि नालंदा अभ्यासिके मधील स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणारे 30 विद्यार्थी (15 मुले व 15 मुली) तसेच स्पर्धा परीक्षेचे तीन पेक्षा जास्त वेळा परीक्षा दिलेले 30 विद्यार्थी (15 मुले व 15 मुली) असे एकूण 60 विद्यार्थ्यांचा नमुना सहेतूक नमुना निवड पद्धतीने निवडले. सदर संशोधनातील माहिती गोळा करण्यासाठी डॉ. आनंद कुमार व डॉ. गिरीधर ठाकूर यांची मानसिक आरोग्य चाचणी (Mithali Mental Health State Inventory) वापरली आहे. प्रस्तुत संशोधनात मिळालेल्या माहितीचे विश्लेषण केले असता मिळालेले निष्कर्ष हे पुढील प्रमाणे :- 1) कोल्हापूर जिल्ह्यातील स्पर्धा परीक्षा देणारे विद्यार्थी व तीन पेक्षा अधिक परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्यामध्ये मानसिक आरोग्याबाबत अभाव्यक्ती, भावनिक अस्थिरता आणि सामाजिकता या तीन घटकाबाबत फारसा फरक दिसून येत नाही. 2) मानसिक आरोग्यामधील आत्मकेंद्रितता, अलिप्तता आणि एकूण मानसिक आरोग्याबाबत कोल्हापूर जिल्ह्यातील स्पर्धा परीक्षा देणारे विद्यार्थ्यांच्या मध्ये तीन पेक्षा अधिक परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या तुलनेत मानसिक आरोग्य उच्च असल्याचे दिसून येते.

मुख्य शब्द: मानसिक आरोग्य, स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणारे आणि तीन पेक्षा जास्त वेळा परीक्षा दिलेले विद्यार्थी-विद्यार्थिनी

स्पर्धा परीक्षा म्हणजे काय?

अनेकांना अनेकदा हेच माहिती नसते अथवा बऱ्याच वेळा अनेकांचा हाच मोठा गैरसमज असतो की स्पर्धा परीक्षा म्हणजे फक्त MPSC UPSC . तर सर्वप्रथम हे लक्षात घ्या की शासन मग ते राज्य शासन असो अथवा केंद्र शासन रिक्त पदे आणि गरजे अनुसार पदभरती करत असत. आता ही पदभरती करायची कशी? तर त्यासाठीच सर्वप्रथम वृत्तपत्रे आणि प्रसार माध्यमांवर त्या त्या विभागाद्वारे रिक्त पदे

भरण्यासाठी जाहिरात दिली जाते. या जाहिरातीत पात्रतेच्या सर्व अटी आणि सूचना दिलेल्या असतात. या सूचनांचे पालन करून अर्ज मागविले जातात. आता अनेकजण या पदासाठी इच्छुक असतात मग त्या सर्व उमेदवारांमधून त्या त्या पदाकरिता योग्य उमेदवार निवडायचे कसे? त्यासाठीच जी परीक्षा घेतली जाते तिला स्पर्धा परीक्षा असे म्हणतात!

आता प्रत्येक पदाकरिता या स्पर्धा परीक्षेचे स्वरूप वेगवेगळे असते जसे की गृह खात्यात जी पोलीस भरती केली जाते त्या पदासाठी उमेदवार शारीरिक स्वरूपात देखील परिपूर्ण असायला हवा मग अशा पदांसाठी लेखी परीक्षे सोबतच शारीरिक गुणवत्ता चाचणी सुद्धा घेतली जाते!

वेगवेगळ्या स्पर्धा परीक्षा कोणत्या असतात?

शासनाच्या प्रत्येक विभागातील पदभरती साठी त्या त्या विभागात अशा स्वरूपांच्या स्पर्धा परीक्षा होत असतातच, त्यापैकी काही मुख्य स्पर्धा परीक्षा:

- 1) युपीएससी
- 2) एमपीएससी
- 3) स्टाफ सिलेक्शन
- 4) बँकिंग
- 5) रेल्वे
- 6) पोस्ट
- 7) संरक्षण दल
- 8) एलआयसी, इत्यादी.

तशा इतर बऱ्याच स्पर्धा परीक्षा असल्या तरी त्या प्रत्येक परीक्षेचा अभ्यासक्रम वेगवेगळा असतो मात्र केंद्र शासनातर्फे घेण्यात येणारी युपीएससी ही परीक्षा सर्वात महत्त्वाची असते. कारण कमी जास्त प्रमाणात हाच अभ्यासक्रम सर्वात परिपूर्ण सर्वात अवघड म्हणण्यापेक्षा सर्वसमावेशक असा असतो.

महत्त्वाकांक्षा असणे वा ध्येयवादी असणे गैर नाही, पण करिअरच्या वाटेवर नेमके काय साध्य करायचे आहे या विषयीची स्पष्टता व ते साध्य करण्यासाठी नियोजनबद्ध प्रयत्नांची साथ असणे आवश्यक आहे.

अनेकवेळा एकाच परीक्षेचा ध्यास घेतल्याने उमेदवारांचे नुकसान होण्याची शक्यता असते. तीन चार प्रयत्न संपले तरी ऐन उमेदीची चार पाच वर्षे निघून जातात. म्हणून केंद्र व राज्य लोकसेवा आयोगाच्या विविध स्पर्धा परीक्षांची नीट माहिती घेऊन उमेदवारांनी आपली योजना आखायला हवी. सर्वप्रथम, तयारी सुरू करताना नागरी सेवा परीक्षा, आयएएसचे ध्येय ठेवून अभ्यास सुरू केला पाहिजे. कारण नागरी सेवा परीक्षेचा अभ्यास विस्तृत व व्यापक आहे. नागरी सेवा परीक्षा ही इतर सर्व परीक्षांमध्ये प्रमुख आणि काठिण्यपातळीत सर्वाधिक वरची मानली जाते. इतर स्पर्धा परीक्षांचा अभ्यासक्रम युपीएससीच्या जवळपास जाणारा असतो. हा अभ्यास चांगला झाला की इतर परीक्षांना तुम्ही सहज सामोरे जाऊ शकता. युपीएससीची तयारी करताना सामान्य अध्ययनाचा पायाभूत अभ्यास चांगला झाल्यामुळे इतर परीक्षांना सामोरे जाण्यात विशेष अडचण येत नाही आणि नव्याने अभ्यासही करावा लागत नाही. इतर परीक्षांचा अभ्यासक्रम, परीक्षापद्धती, पॅटर्न यामध्ये काही अंशी फरक असतो, पण त्यासाठी तुम्हाला फार वेगळे आणि मोठे श्रम घ्यावे लागत नाहीत. या एका परीक्षेच्या अभ्यासामुळे एमपीएससी, स्टाफ सिलेक्शन, बँकिंग, रेल्वे, पोस्ट, संरक्षण दल, एलआयसी अशा विविध परीक्षांना बसणे सोपे जाते. यासाठी थोडा कालावधी जरूर द्यावा लागेल.

अगदी अशाच प्रकारे ज्यांचा एमपीएससी (राज्य सेवा परीक्षे) चा अभ्यास परिपूर्ण असतो ते विद्यार्थी पोलीस भरती, तलाठी, लिपिक अशा सरळसेवा परीक्षा अगदी सहज उत्तीर्ण होताना दिसतात. त्यामुळे खासमराठी वरील सर्व लेखांमध्ये आपण जास्तीत जास्त एमपीएससी ची तयारी करणार आहोत सोबत इतर परीक्षांचा देखील अभ्यास असेलच ! आता इथे एक गोष्ट विशेष करून लक्षात घेण्यासारखी आहे ती म्हणजे राज्य लोकसेवा आयोगाकडून विविध सेवांसाठी परीक्षा घेतल्या जातात. या सर्वच परीक्षा 'एमपीएससीची परीक्षा' याच नावाने ओळखल्या जातात.

मानसिक आरोग्य (Mental health)

प्रत्येकवर्षी 10 ऑक्टोबर रोजी जागतिक मानसिक आरोग्य दिन साजरा करण्यात येतो. जागतिक मानसिक आरोग्य दिनाचे मुख्य उद्दिष्ट जगभरातील मानसिक आरोग्याच्या समस्यांबद्दल जागरूकता पसरविणे आणि मानसिक आरोग्याच्या समर्थनार्थ प्रयत्नांना बळकटी देणे हा आहे. मानसिक आरोग्य समस्यांवर काम करणाऱ्या सर्व भागधारकांना त्यांच्या कार्याबद्दल आणि जगभरातील लोकांसाठी मानसिक आरोग्य सेवा प्रत्यक्षात आणण्यासाठी आणखी काय करू शकतो याबद्दल बोलण्याची संधी हा दिवस प्रदान करतो. 2022 या वर्षीची थीम सर्वांसाठी मानसिक आरोग्य आणि जीवनकल्याण यास जागतिक प्राधान्य बनविणे (Make mental health & well-being for all a global priority) ही आहे.

व्याख्या

- 1) 'मानसिक स्वस्थता, ज्यामध्ये एखाद्या व्यक्तीला स्वतःच्या क्षमतेचा अनुभव येतो, ती व्यक्ती जीवनातले सर्वसामान्य ताणतणाव सांभाळून, समाजाला योगदान देऊ शकते. — WHO (जागतिक आरोग्य संघटना)

कायदे आणि मानसिक आरोग्य सक्षमता

मानसिक आरोग्य सेवा कायदा (2017) भारतातील मानसिक आरोग्याची स्थिती सुधारण्यासाठी अनेक तरतुदी करते. हा कायदा मानसिक आरोग्य सेवा कायदा, 1987 रद्द करतो ज्यावर मानसिक आजार असलेल्यांचे अधिकार आणि एजन्सी ओळखण्यात अपयशी ठरल्याबद्दल टीका केली गेली (मिश्रा आणि गल्होत्रा 2018). यामध्ये 'आरोग्य' म्हणून मानसिक आरोग्यसेवेचा अंतर्भाव केलेला आहे; आणि केंद्रीय आणि राज्य मानसिक आरोग्य प्राधिकरण (SMHA) ची स्थापना करणे, जे मानसिक आरोग्य व्यवसायींची नोंदणी आणि सेवा-वितरण निकष लागू करण्याबरोबर भक्कम पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यावर भर देईल. कायदा मंजूर झाल्याच्या नऊ महिन्यांत राज्यांना SMHA स्थापन करणे आवश्यक असले तरी 2019 पर्यंत 28 पैकी फक्त 19 राज्यांनी SMHAची स्थापना केलेली आहे.

विकसित देश मानसिक आरोग्यासाठी त्यांच्या वार्षिक आरोग्यसेवेच्या बजेटच्या 5-18% वाटप करतात, तर भारत अंदाजे 0.05% वाटप करतो (आर्थिक सहकार्य आणि विकास संस्था, 2014). 2018 आणि 2019 मध्ये, वार्षिक अर्थसंकल्पात राष्ट्रीय मानसिक आरोग्य पुनर्वसन संस्थेवरील खर्चाचाही समावेश होता. मानसिक आरोग्य क्षेत्रात मानव संसाधन आणि संशोधनाच्या दृष्टीने क्षमता वाढवण्याच्या उद्देशाने 2018 मध्ये संस्थेला मंजुरी देण्यात आली. याव्यतिरिक्त, सरकार दरवर्षी आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयांतर्गत लोकप्रिया गोपीनाथ बोर्डोलोई प्रादेशिक मानसिक आरोग्य संस्था (तेजपूर) आणि निमहांस (NIMHANS) यांना निधी वाटप करते. जरी निमहांस आवश्यक असलेल्या सर्वांना परवडणारी आणि सुलभ मानसिक आरोग्य सेवा देण्याचे वचन देत असले, तरी हे प्रयत्न अपुरे आहेत कारण निमहांस एकाच शहरात (बेंगळूरु) कार्यरत आहे.

साहित्याचा आढावा (Review of literature)

Vinu. H. (2020) यांनी "Relation of mental health with emotional intelligence among college going girls" या शीर्षकावर संशोधन केले आहे. त्यांनी या संशोधनात There would be positive relation between emotional intelligence and mental health among college going girls. ही सिद्धांत कल्पना मांडलेली आहे. तसेच या संशोधनासाठी त्यांनी ग्रामीण 50 व शहरी 50 असे एकूण 100 विद्यार्थ्यांच्या वर संशोधन करण्यासाठी डॉ. कमलेश शर्मा यांची मानसिक आरोग्य चाचणी वापरली आहे. तसेच प्राप्त माहितीचे विश्लेषण करण्यासाठी मध्यमान प्रमाण विचलन व सहसंबंध या संख्याशास्त्रीय साधनांचा वापर केला आहे व माहितीचे विश्लेषण केले असता ग्रामीण व शहरी विद्यार्थ्यांच्या मध्ये आलेला गुणांक हा लक्षनीयतेच्या 0.05 पातळीवर सार्थ असल्याचे दिसून येते म्हणजेच त्यांनी सुरुवातीला मांडलेली सिद्धांत कल्पना या फलित आणि स्वीकारलेली नाही.

हेतू (Aim)

कोल्हापूर जिल्ह्यातील स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणारे आणि तीन पेक्षा जास्त वेळा परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्यातील मानसिक आरोग्याचा तुलनात्मक अभ्यास करणे.

उद्दिष्टे (Objectives)

- कोल्हापूर जिल्ह्यातील स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणारे आणि तीन पेक्षा जास्त वेळा परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्यातील मानसिक आरोग्यामधील आत्मकेंद्रितता या घटकाबाबत अभ्यास करणे.
- मानसिक आरोग्य बाबत कोल्हापूर जिल्ह्यातील स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणारे आणि तीन पेक्षा जास्त वेळा परीक्षा देणारे विद्यार्थ्यांच्यातील अलिप्तता हा घटक अभ्यासणे.
- कोल्हापूर जिल्ह्यातील स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणारे आणि तीन पेक्षा जास्त वेळा परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्यातील मानसिक आरोग्यामधील अभिव्यक्ती या घटकाबाबत अभ्यास करणे.
- मानसिक आरोग्याबाबत कोल्हापूर जिल्ह्यातील स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणारे आणि तीन पेक्षा जास्त वेळा परीक्षा देणारे विद्यार्थ्यांच्या भावनिक अस्थिरता हा घटक अभ्यासणे.
- कोल्हापूर जिल्ह्यातील स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणारे आणि तीन पेक्षा जास्त वेळा परीक्षा देणारे विद्यार्थ्यांच्यातील मानसिक आरोग्यामधील सामाजिकता या घटकाबाबत अभ्यास करणे.
- कोल्हापूर जिल्ह्यातील स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणारे आणि तीन पेक्षा जास्त वेळा परीक्षा देणारी विद्यार्थ्यांच्यातील मानसिक आरोग्याबाबत अभ्यास करणे.

सिद्धांतकल्पना (Hypotheses)

- कोल्हापूर जिल्ह्यातील स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणारे आणि तीन पेक्षा जास्त वेळा परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्यातील मानसिक आरोग्यामधील आत्मकेंद्रितता या घटकाबाबत फरक दिसून येत नाही
- मानसिक आरोग्य बाबत कोल्हापूर जिल्ह्यातील स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणारे आणि तीन पेक्षा जास्त वेळा परीक्षा देणारे विद्यार्थ्यांच्यातील अलिप्तता या घटकांमध्ये फरक आढळत नाही.
- कोल्हापूर जिल्ह्यातील स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणारे आणि तीन पेक्षा जास्त वेळा परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्यातील मानसिक आरोग्यामधील अभिव्यक्ती या घटकाबाबत फरक दिसून येत नाही.
- मानसिक आरोग्याबाबत कोल्हापूर जिल्ह्यातील स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणारे आणि तीन पेक्षा जास्त वेळा परीक्षा देणारे विद्यार्थ्यांच्या भावनिक अस्थिरता या घटकांमध्ये फरक आढळत नाही.
- कोल्हापूर जिल्ह्यातील स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणारे आणि तीन पेक्षा जास्त वेळा परीक्षा देणारे विद्यार्थ्यांच्यातील मानसिक आरोग्यामधील सामाजिकता या घटकाबाबत परत दिसून येत नाही
- कोल्हापूर जिल्ह्यातील स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणारे आणि तीन पेक्षा जास्त वेळा परीक्षा देणारी विद्यार्थ्यांच्यातील मानसिक आरोग्याबाबत फरक आढळत नाही.

परिवर्तके (Variables)

- स्वतंत्र परिवर्तक (IV) : स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणारे आणि तीन पेक्षा जास्त वेळा परीक्षा दिलेले विद्यार्थी
- परतंत्र परिवर्तन (DV) : मानसिक आरोग्य

संशोधन कार्यपद्धती (Research methodology)

अ) नमुना (Sample)

कोल्हापूर जिल्ह्यातील स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणारे आणि तीन पेक्षा जास्त वेळा परीक्षा दिलेल्या विद्यार्थ्यांच्यातील मानसिक आरोग्याचा अभ्यास करण्यासाठी कोल्हापूर आणि इचलकरंजी शहरातील रवींद्रनाथ टागोर वाचनालय आणि नालंदा अभ्यासिके मधील स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणारे 30 विद्यार्थी (15 मुले व 15 मुली) तसेच स्पर्धा परीक्षेचे तीन पेक्षा जास्त वेळा परीक्षा दिलेले 30 विद्यार्थी (15 मुले व 15 मुली) असे एकूण 60 विद्यार्थ्यांचा नमुना सहेतूक नमुना निवड पद्धतीने निवडले. या संशोधनातील सर्व विद्यार्थी 20 व 35 या वयोगटातील आहेत.

आ) मानसशास्त्रीय साधने (Psychological tools)

सदर अभ्यासाकरिता डॉ. आनंद कुमार व डॉ. गिरीधर ठाकूर यांची मानसिक आरोग्य चाचणी (Mithali Mental Health State Inventory) वापरली आहे. या चाचणीत आत्मकेंद्रितता, अलिप्तता, अभिव्यक्ती, भावनिक अस्थिरता आणि सामाजिकता अशा पाच घटक असून प्रत्येक घटकासंदर्भात 10 विधाने आहेत असे एकूण 50 विधाने या चाचणीत आहेत. तसेच प्रत्येक विधानाला पाच पर्याय आहेत. जो पर्याय लागू पडतो त्या पर्यायास बरोबर (✓) असे चिन्ह करून आपले उत्तर नोंदवायचे आहे. या चाचणीची चाचणी - पुनरचाचणी विश्वसनीयता 0.87 आणि द्वि विभागीय विश्वसनीयता 0.90 इतकी आहे.

इ) संख्याशास्त्रीय साधने (Statistical tools)

प्रस्तुत संशोधनात प्राप्त माहितीचे विश्लेषण करण्यासाठी माध्यमान, प्रमाण विचलन व टी-मूल्य या संख्याशास्त्रीय साधनाचा वापर केला आहे.

फलिते आणि चर्चा (Result and Discussion)

कोल्हापूर जिल्ह्यातील स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणारे आणि तीन पेक्षा जास्त वेळा परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्यातील मानसिक आरोग्याबाबत मध्यमान, प्रमाण विचलन टी मूल्य व सार्थता पातळी दर्शवणारा तक्ता :

अ. क्र.	मानसिक आरोग्याचे घटक (Factor)	स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणारे 30 विद्यार्थी		स्पर्धा परीक्षेचे तीन पेक्षा जास्त वेळा परीक्षा दिलेले 30 विद्यार्थी		टी - मूल्य (t-value)	सार्थता पातळी (Significant level)
		मध्यमान (Mean)	प्रमाण विचलन (SD)	मध्यमान (Mean)	प्रमाण विचलन (SD)		
1.	आत्मकेंद्रितता	25.5	4.86	22.73	4.20	2.56	0.05*
2.	अलिप्तता	26.33	4.93	23.83	3.74	2.23	0.05*
3.	अभिव्यक्ती	25.13	4.49	24.73	3.92	0.37	सार्थ नाही
4.	भावनिक अस्थिरता	24.3	4.45	24.73	4.14	0.39	सार्थ नाही
5.	सामाजिकता	21.96	3.90	23.03	3.88	0.71	सार्थ नाही
6.	मानसिक आरोग्य	123.2	4.02	119.03	4.66	3.75	0.01**

(भेदमूक्ती प्रमाण संख्या (df) : 58, 0.05* पातळीवरील मूल्य 2.00 आणि 0.01** पातळीवरील मूल्य 2.66)

चर्चा (Discussion)

वरील तक्त्यामध्ये कोल्हापूर जिल्ह्यातील स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणारे आणि तीन पेक्षा जास्त परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्यातील मानसिक आरोग्य अभ्यासणेसाठी मानसिक आरोग्यामधील आत्मा केंद्रितता, अलिप्तता, अभिव्यक्ती, भावनिक अस्थिरता आणि सामाजिकता घटकाबाबत मध्यमान, प्रमाण विचलन, टी मूल्य आणि लक्षणीयता पातळी दर्शवली आहे.

मानसिक आरोग्य मधील आत्मकेंद्रिकता या घटकाबाबत कोल्हापूर जिल्ह्यातील स्पर्धा परीक्षेचे अभ्यास करणारे 30 विद्यार्थ्यांचा मध्यमान 25.5 व प्रमाण विचलन 4.86 इतका आहे तसेच कोल्हापूर जिल्ह्यातील तीन पेक्षा जास्त परीक्षा देणाऱ्या 30 विद्यार्थ्यांचा मध्यमान 22.73 व प्रमाण विचलन 4.20 इतका आहे या दोन्ही समूहातील भेद मुक्ती प्रमाण संख्या 58 इतकी असून त्यांचा टी मूल्य 2.56 इतका आला आहे आणि हे लक्षणीयतेच्या 0.05 पातळीवर सार्थ असल्याचे दिसून येते. म्हणजेच आत्मकेंद्रिकता या घटकाबाबत कोल्हापूर जिल्ह्यातील स्पर्धा परीक्षाची तयारी करणारे विद्यार्थ्यांचा गुणांक हा तीन पेक्षा जास्त परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या गुणांकापेक्षा जास्त असल्याचे दिसून येतो म्हणजेच आत्म केंद्रिकता बाबत स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणारे विद्यार्थी हे तीन पेक्षा अधिक परीक्षा देणाऱ्या

विद्यार्थ्यांच्या पेक्षा अधिक चांगले दिसून येते. यावरून आत्मकेंद्रितता या घटकाबाबत सुरुवातीला मांडण्यात आलेली पहिली सिद्धांत कल्पना वरील फलितांनी स्वीकारलेली नाही.

अलिप्तता या घटकाबाबत कोल्हापूर जिल्ह्यातील स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणारे 30 विद्यार्थ्यांचा मध्यमान 26.33 व प्रमाण विचलन 4.93 इतका आला आहे तसेच तीन पेक्षा जास्त परीक्षा देणाऱ्या 30 विद्यार्थ्यांचा मध्यमान 23.83 व प्रमाण विचलन 3.74 इतका आला आहे. या दोन्ही समूहातील भेद मुक्ती प्रमाण संख्या 58 इतकी असून त्यांचा टी मूल्य 2.23 इतका आला आहे आणि हे सार्थतेच्या 0.05 पातळीवर सार्थ असल्याचे दिसून येते म्हणजेच अलिप्तता या घटकाबाबत कोल्हापूर जिल्ह्यातील स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या मध्ये तीन पेक्षा अधिक परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या पेक्षा मानसिक आरोग्य चांगले असल्याचे आढळून येते यावरून अलिप्तता या घटकाबाबत सुरुवातीला मांडलेली सिद्धांत कल्पना वरील फलितांनी स्वीकारलेली नाही.

मानसिक आरोग्यातील अभिव्यक्ती या घटकाबाबत कोल्हापूर जिल्ह्यातील स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणारे 30 विद्यार्थ्यांचा मध्यमान 25.13 व प्रमाण विचलन 4.49 इतका आला आहे त्याचबरोबर कोल्हापूर जिल्ह्यातील स्पर्धा परीक्षेमध्ये तीन पेक्षा जास्त वेळा परीक्षा दिलेल्या 30 विद्यार्थ्यांचा मध्यमान 24.73 व प्रमाण विचलन 3.92 इतका असून त्यांचे मधील भेद मुक्ती प्रमाण संख्या 58 इतकी असून दोन्ही मध्यमानामधील टी मूल्य 0.37 इतका आला आहे आणि हा गुणांक लक्षणीयदृष्ट्या सार्थ नसल्याचे दिसून येते. म्हणजेच अलिप्तता या घटकाबाबत कोल्हापूर जिल्ह्यातील स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणारे 30 विद्यार्थी आणि तीन पेक्षा जास्त वेळा परीक्षा देणारे 30 विद्यार्थी यांच्यामध्ये फरक आढळून येत नाही म्हणून सुरुवातीला मांडलेली सिद्धांत कल्पना वरील फलितांनी स्वीकारलेली आहे.

भावनिक अस्थिरता या घटकाबाबत कोल्हापूर जिल्ह्यातील स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणारे 30 विद्यार्थ्यांचा मध्यमान 24.3 व प्रमाण विचलन 4.45 इतका आहे तसेच स्पर्धा परीक्षेमध्ये तीन पेक्षा अधिक वेळा परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा मध्यमान 24.73 व प्रमाण विचलन 4.14 इतका असून त्यांच्यामधील भेद मुक्ती प्रमाण संख्या 58 इतके आहे आणि या दोन्ही समूहातील फरकांचा टी मूल्य 0.39 इतका आला असून हा गुणांक लक्षणीयतेच्या पातळीवर सार्थ नसल्याचे दिसून येते म्हणजेच भावनिक अस्थिरता या घटकाबाबत कोल्हापूर जिल्ह्यातील स्पर्धा परीक्षा तयारी करणारी विद्यार्थी व स्पर्धा परीक्षेमध्ये तीन पेक्षा अधिक वेळा परीक्षा देणाऱ्या यांच्यामध्ये फरक दिसून येत नाही, म्हणूनच सुरुवातीला मांडलेली सिद्धांत कल्पना वरील फलिताने स्वीकारलेली आहे.

मानसिक आरोग्या मधील सामाजिकता या घटकाबाबत कोल्हापूर जिल्ह्यातील स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणारे 30 विद्यार्थ्यांचा मध्यमान 21.96 व प्रमाण विचलन 3.90 इतका असून स्पर्धा परीक्षेमध्ये तीन पेक्षा अधिक वेळा परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या माध्यमात 23.03 व प्रमाण विचलन 3.88 इतका असून त्यांच्यामधील भेद मुक्ती प्रमाण संख्या 58 इतके आहे या दोन्ही समूहातील टी मूल्य 0.71 इतके असून हे लक्षणीयदृष्ट्या सार्थ नसल्याचे दिसून येते. म्हणजेच कोल्हापूर जिल्ह्यातील स्पर्धा परीक्षा देणारी विद्यार्थी आणि तीन पेक्षा अधिक वेळा परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्यामध्ये सामाजिकता या घटकाबाबत फरक आढळत नाही म्हणून सुरुवातीला मांडलेली सिद्धांत कल्पना वरील फलितांनी स्वीकारलेली आहे.

मानसिक आरोग्याबाबत कोल्हापूर जिल्ह्यातील स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या 30 विद्यार्थ्यांचा मध्यमान 123.2 व प्रमाण विचलन 4.02 इतका आहे तसेच स्पर्धा परीक्षेमध्ये तीन पेक्षा जास्त वेळा परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा मध्यमान 119.03 व प्रमाण विचलन 4.66 इतका आला असून यांच्यामधील भेदमुक्ती प्रमाण संख्या 58 इतकी आहे या दोन्ही मध्यमानामधील टी मूल्य 3.75 इतका आला असून हा गुणांक लक्षणीयतेच्या 0.01** पातळीवर सार्थ असल्याचे दिसून येते. म्हणजेच कोल्हापूर जिल्ह्यातील स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे मानसिक आरोग्य हे तीन पेक्षा जास्त वेळा परीक्षा देणारे विद्यार्थ्यांपेक्षा अधिक उच्च दर्जाचे असल्याचे दिसून येते. म्हणून मानसिक आरोग्याबाबत सुरुवातीला मांडलेली सिद्धांत कल्पना वरील फलितांनी स्वीकारलेली नाही.

निष्कर्ष (Conclusion)

- 1) कोल्हापूर जिल्ह्यातील स्पर्धा परीक्षा देणारे विद्यार्थी व तीन पेक्षा अधिक परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्यामध्ये मानसिक आरोग्याबाबतची अभिव्यक्ती, भावनिक अस्थिरता आणि सामाजिकता या तीन घटकाबाबत फारसा फरक दिसून येत नाही.

- 2) मानसिक आरोग्यामधील आत्मकेंद्रितता, अलिप्तता आणि एकूण मानसिक आरोग्याबाबत कोल्हापूर जिल्ह्यातील स्पर्धा परीक्षा देणारे विद्यार्थ्यांच्या मध्ये तीन पेक्षा अधिक परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या तुलनेत मानसिक आरोग्य उच्च दर्जाचे असल्याचे दिसून येते.

मर्यादा (Limitations)

- 1) सदर संशोधन हे कोल्हापूर आणि इचलकरंजी शहरातील स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणारे 30 विद्यार्थी आणि तीन पेक्षा जास्त वेळा परीक्षा दिलेली 30 विद्यार्थी यांच्या पुरताच मर्यादित आहे.
- 2) सदर संशोधनासाठी मर्यादित संख्याशास्त्रीय साधनांचा वापर केला आहे.
- 3) यापेक्षा मोठा नमुना घेतल्यास वेगळे निष्कर्ष येण्याची शक्यता आहे.

संदर्भसूची (References)

1. Garret H. (2007), "Statistic in Psychology & Education" Agre: Surjeet Publication.
2. Vinu (2020). Relation of mental health with emotional intelligence among college going girls. International Journal of Indian Psychology, 8(4), 1386-1390. DIP:18.01.151/20200804, DOI:10.25215/0804.151
3. Janwalkar S. S. (2020) "स्पर्धा परीक्षा म्हणजे काय? वेगवेगळ्या स्पर्धा परीक्षा कोणत्या असतात? -2022" Spardha Pariksha: <https://www.khasmarathi.com/2020/05/mpsc-exam-preparation.html>